

7. Cantelon, M., Harter, M., Holowaychuk, T., & Rajlich, N. (2013). Node.js in Action. Manning Publications (access date: 19.04.2023).
8. JavaScript Benchmark Suite [Web resource], 2023. Access mode: <https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/> (access date: 23.04.2023).
9. MDN Web Docs: JavaScript [Web resource], 2023. Access mode: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript> (access date: 02.05.2023).
10. You Don't Know JS (book series) [Web resource], 2023. Access mode: <https://github.com/getify/You-Dont-Know-JS> (access date: 30.04.2023).
11. JavaScript.info [Web resource], 2023. Access mode: <https://javascript.info/> (access date: 01.05.2023).
12. State of JS [Web resource], 2023. Access mode: <https://stateofjs.com/en-us/> (access date: 03.05.2023).
13. V8 JavaScript Engine [Web resource], 2023. Access mode: <https://v8.dev/> (access date: 03.05.2023).

ONLINE LEARNING TECHNOLOGIES

Kintonova A.,

candidate of technical sciences, L.N.Gumilyov Eurasian National University, Associate Professor of the Faculty of Information Technology, Astana, Kazakhstan

Gabdrashov G.,

candidate of pedagogical sciences, director of the research institute "Sezual", Astana, Kazakhstan

Abyzбек A.,

L.N. Gumilyov Eurasian National University, student of the Faculty of Information Technology, Astana, Kazakhstan

Musayf M.,

L.N. Gumilyov Eurasian National University, doctoral student of the Faculty of Information Technology, Astana, Kazakhstan

Khaimulina D.

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Master's degree of the Faculty of Information Technology, Astana, Kazakhstan

ТЕХНОЛОГИИ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ

Кинтонова А.

кандидат технических наук, доцент, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Габдрешов Г.

кандидат педагогических наук, директор НИИ "Сезуал", Астана, Казахстан

Абызбек А.

студент факультета информационных технологий, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Мусайф М.

докторант факультета информационных технологий, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

Хаймулина Д.

магистрант факультета информационных технологий, Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева, Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7945177>

Abstract

The article describes modern technologies for organizing online learning. The article provides a brief analysis of some of the modern plan forms for organizing online learning.

Аннотация

В статье описываются современные технологии для организации онлайн-обучения. В статье дается краткий анализ некоторых из современных планформ для организации онлайн-обучения.

Keywords: online learning, online learning technologies, online learning platforms, learning methods.

Ключевые слова: онлайн- обучение, технологии онлайн-обучения, платформы онлайн-обучения, способы обучения.

Быстро развивающаяся сфера дистанционного обучения поспособствовала быстрому росту популярности онлайн-курсов. Благодаря многочисленным преимуществам онлайн обучения, растет количество пользователей электронного обучения, учебные заведения предлагают дистанционное обучение. Популярность электронного обучения резко возросла[1].

Онлайн курсы – это часть онлайн обучения, где можно получать знания и навыки при помощи любого гаджета.

Онлайн обучение отличается доступностью. Онлайн обучение меняет традиционное понимание образования, оно предлагает обучение в любое время, в любом месте. Популярные онлайн курсы собирают сотни тысяч студентов.

Процесс широкомасштабного распространения дистанционного обучения выявил ряд проблем, таких как недостаточность учебно-методических разработок.

Необходимо развитие технологий, которые могут способствовать автоматизации формирования качественного контента.

Необходимо также развитие технологий, которые могут способствовать автоматизации формирования учебной отчетности, отражающей успешность обучения[2].

Один из популярных методов – это метод использования готовых образовательных платформ, которые предоставляют необходимый инструментарий.

Например такие платформы, как Stepik, Udemu, а также Learnme и др.

1) Stepik это бесплатная образовательная платформа, использующая облачные технологии.

Курсы Stepik адаптированы и для мобильных приложений.

Stepik используется и как площадка для организации конкурсов, олимпиад.

Stepik можно использовать как конструктор для разработки авторских онлайн-курсов.

Одними из главных целей Stepik являются применение различных техник для того, чтобы сфера электронного образования стала ещё более доступной и эффективной.

Улучшение способов обучения и преподавания с использованием технологий электронного образования.

Приоритетом данной платформы является адаптированное и персонализированное обучение.

Платформа имеет удобный инструментарий.

Stepik платформа для обучения, где можно получить сертификат.

Платформа предоставляет удобный интерфейс.

2) Udemu образовательная платформа.

Udemu позволяет организовывать свои онлайн-курсы по разным направлениям бизнеса, науки, по различным предметным областям.

Udemu предлагает и платные, и бесплатные курсы[3-4].

.3) Платформа Learnme.

Learnme позволяет организовывать свои онлайн-курсы по разным направлениям бизнеса, науки, по различным предметным областям.

Также есть большой инструментарий для создания качественного контента.

Образовательная платформа FutureLearn. Предоставляет широкий спектр курсов по определенным направлениям, таких как: окружающая среда; политика и общество; управление бизнесом и др. др..

Зарегистрировавшись в личном кабинете обучающегося, в меню представлены рекомендации, то есть те курсы, которые подходят интересам и специализации обучающегося.

Организовать обучение можно также и с помощью технологии LMS - системы управления обучением.

Система управления обучением (Learning Management System, LMS) представляет собой систему администрирования, документирования, отслеживания, учебного контента и др., предназначенных для обучения и разработок.

Примеры таких систем:

Looor –гибкая образовательная платформа. Пользователями в основном являются большие компании, малый и средний бизнес.

Learn Amp – это платформа для образования сотрудников больших компаний и организаций малого/среднего бизнеса. Облачный сервис.

Agylia — это мобильная, гибкая и глобальная LMS.

iSpring Learn — это простая в использовании облачная система управления обучением для обучения и оценки сотрудников или студентов.

Через систему управления обучением также возможно обмен отзывами между обучающимися и преподавателями[5].

Контент может быть представлен различными комбинациями визуальных материалов: презентации, видео, тесты, ребусы, проектные задания и т.п.

Технологии, которые используются в настоящее время являются движущей силой процесса обучения.

Процесс онлайн обучения предлагает обучение, получение опыта в обучении[6].

Игровые методы как хорошо мотивирующие методы обучения, обеспечивается хорошая обратная связь и улучшается качество знаний[7].

Существуют такие средства организации онлайн-курсов, как: Adobe Captivate, Articulate Storyline, iSpring и др.

1) Articulate Storyline предназначено для создания интерактивных курсов. Технология позволяет создавать интерактивные курсы.

В Articulate Storyline предоставляет различные функции, такие как, например, добавление субтитров.

Благодаря им курсы могут быть более эффективными в обучении.

LMS (Learning Management System) или система управления обучением – технология, которая предоставляет возможность создания онлайн-курсов, возможность управления онлайн-курсами.

Также при создании курсов можно предоставлять различные виды учебного контента.

Виды LMS.

Можно выделить два основных вида систем управления обучением, основанные на серверных технологиях и основанные на облачных технологиях.

Недостатками серверных систем дистанционного обучения являются затраты на приобретение сервера, программного обеспечения и администрирования.

Облачные решения сейчас широко распространены в виду того, что не нужно приобретать серверное оборудование.

Популярные LMS: *eTutorium LMS, iSpring Learn, GuruCan, GetCourse, WebTutor, Антисрепнигу, Mirapolis, Moodle*

В Казахстане, также как и в других странах, в связи с условиями пандемии, были актуализированы дистанционные технологии и широко стали использоваться и разрабатываться различные образовательные платформы, стали внедряться электронные учебные издания, онлайн-курсы, использоваться видео-уроки и др. технологии обучения.

Список литературы:

1. Кинтонова А.Ж., Технологии дистанционного обучения. Информационно-инновационные технологии: Интеграция науки, образования и бизнеса: сборник материалов международной научно-практической конференции.- г. Алматы, 2011г.- С.139-142

2. Кинтонова А.Ж., Сыдыкова Г.М. Онлайн обучение, вопросы стандартизации онлайн обучения. Материалдары материалыме ждународной научно-практической конференции«модернизация образовательных. 18-19 қазан 2019жыл. Нұр-Сұлтан қаласы, С.279-283

3. Learning Object Metadata Standard [Электронный сайт: http://edutechwiki.unige.ch/en/Learning_Object_Metadata_Standard]

4. Al Petrick, Bob O'Hara. IEEE 802.11 Handbook: A Designer's Companion, 2nd Edition. – Standards Information Network; 2 edition, 2015. – 53 с.

5. СТ РК 34.016-2004. «Технические и программные средства дистанционного обучения. Общие технические требования»

6. СТ РК 34.027-2006. «Информационная технология. Классификация программных средств»

7. СТ РК ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2006. «Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестированию»